

**TURKISTON YOSHLARINING ENG SEVIMLI YOZUVCHISI
ABDULHAMID CHO'L PON ASARLARIDA MA'NAVIY TARBIYA
MASALASI**

Odilov Komiljon Furqatjon o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti talabasi
okomiljon39@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek adabiyotining yetuk namoyondalaridan biri, "Jadidchilik maktabi"ning asoschisi, hayot yo'lida juda ko'p qiyinchiliklarga uchragan, juda ko'p nohaqliklarni boshidan o'tkazgan, xalqning dardida yonib ijod qilgan yozuvchi Abdulhamid Cho'lpon Sulaymon o'g'li hayoti va ijod yo'li haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: jadidchilik, ma'naviyat, taraqqiyotparvar, panturkizm, tarbiya.

**THE ISSUE OF SPIRITUAL EDUCATION IN THE WORKS OF
ABDULHAMID CHULPAN, THE MOST FAVORITE WRITER OF
TURKISTAN'S YOUTH**

Abstract: In this article, one of the mature representatives of Uzbek literature, the founder of "Jadidchilik School", writer Abdulhamid Cholpon, who faced a lot of difficulties in his life, experienced many injustices, and burned in the pain of the people. It tells about the life and creative path of Solomon's son.

Key words: modernism, spirituality, development, pan-Turkism, education.

**ПРОБЛЕМА ДУХОВНОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
АБДУЛХАМИДА ЧОЛПОНА, САМОГО ЛЮБИМОГО ПИСАТЕЛЯ
ТУРЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ**

Аннотация: В данной статье рассказывается об одном из зрелых представителей узбекской литературы, основателе «Школы Джадидчилик», писателе Абдулхамиде Чолпоне, который столкнулся в своей жизни с

множеством трудностей, пережил множество несправедливостей, сгорел в боли народа. В нем рассказывается о жизни и творческом пути сына Соломона.

Ключевые слова: модернизм, духовность, развитие, пантюркизм, образование.

Ozbekiston adabiyotida qolaversa butun Turkiston adabiyotida o'chmas iz qoldirgan mashhur adabiyot namoyondasi Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon o'zining hayot yo'li bilan biz yoshlarga ibrat yo'li va buyuk shaxs sifatida tanilgan.

“Cho'lpon”, “Qalandar”, “Mirzaqalandar”, “Andijonlik” taxalluslari bilan mashhur bo'lgan, shu taxalluslar bilan ijod qilgan Abdulhamid Sulaymon biz bilan bir zamonda yashagan bo'lsa-da, uning tavallud kuni bizga ma'lum emas. Ayrim ma'lumotlar va qo'llanmalarda uning tug'ilgan yili turlicha keltirilgan. Masalan, 1883, 1896, 1897, 1898 kabi yillar taxminiy yillar hisoblanadi. Ushbu sanalar ichida haqiqatga yaqini sifatida 1898-yilni olishimiz mumkin. Chunki bu haqida Cho'lponning 1908-yilda tug'ilgan singlisi Foiqa Sulaymon qizi o'z ma'lumotlarida keltirib o'tgan.

Shunday qilib, Abdulhamid Cho'lpon Sulaymon o'g'li Andijonning Qoraterak mahallasida 1898-yilda dunyoga kelgan. Bo'lajak shoirning otasi Sulaymonqul bazzoz nomi bilan tanilgan savdogar, davrining o'qimishli, taraqqiyotparvar kishilaridan edi. Cho'lponning otasi ham jadidchilik harakatlariga xayrixoh bo'lgan. Sulaymonqul bazzozning gazeta endi rivojlanayotgan paytda uni yuksalishiga ulkan hissa qo'shgan ham jadidchilikka xayrixoh bo'lmaganligining yaqqol dalilidir. Cho'lponning otasi Sulaymonqul bazzoz o'g'lini ham savdo ishlariga jalb qilmoqchi bo'ladi va unga gavjum joydan do'kon ochib beradi, Cho'lpon ham munosib farzand sifatida do'konni risoladagiday yurgizgan. Ammo uning ko'ngli boshqa narsada edi, ya'ni u chin yurakdan ma'rifatchi bo'lishni istar edi. Shuning uchun Sulaymon bazzoz o'g'lining bilim olishini xohladi va unga zarur shart-sharoitlar yaratib berdi. Uning o'g'liga olib bergan jurnallari, chet davlatlarida chiqayotgan jurnallar obunasi juda ko'p mablag'ni talab qilardi, shunday bo'lsa-da, Abdulhamidning otasi o'g'lidan molini ayamagan. Shunday imkoniyatlardan

foydalanib bo'lajak shoir 1913-yilning o'zida turk tarixiga doir asarlarni o'qib chiqqan. "Shu bilan birga, Cho'lpon 1918-Andijonda o'qtuvchilik qilgani haqida anketa malumoti ham bor".¹ 1916-yilda Cho'lpon bilan ilk bor uchrashgan M.Muhammadjonov eslab shunday yozadi: "Abdulhamid har kuni xususiy ravishda ruscha o'qir edi. Tatariston, Ozarbayjon, Hindistonda chiqadigan hamma gazeta va jurnallarga mushtariy bo'lib, ruscha gazetalarni ham o'qib turar edi".² Abdulhamid Cho'lpon madrasada, rus-tuzem maktabida tahsil olgan. Ammo uning qachon, qaysi maktab yo qaysi madrasada qanday odamlar bilan taxsil olganligi haqida ma'lumotlar keltirilmagan. Abdulhamid Cholpon taxminan o'n olti yoshidan o'z ijodini boshlagan. Uning dastlabki asarlari "Sadoi Turkiston", "Sadoi Farg'ona" kabi gazetalar va Orenburgda chiqqan "Sho'ro" jurnalida chop etilgani aytiladi. Lekin inqilob yillaridan oldingi ijodi deyarli xalqqa taqdim etilmagan. Hozirgi kunda bizning qo'limizda Cho'lponning "Vatanimiz Turkistonda temir yo'llar", "Adabiyot nadir?" singari maqolalari, "O'sh" ocherki, "Qurboni jaholat" felyetoni, "Do'xtur Muxammaddiyor" hikoyasi mavjud, xolos. Oz bo'lsa-da bizgacha yetib kelgan bunday nodir asarlarni asrab-avaylashimiz va ulardan ma'naviyatimizni rivojlantirishda unumli foydalanishimiz lozim.

Sobiq sho'ro davrida yurtimizda insonlarga nisbatan juda ko'p nohaqliklar, tahqirlashlar va o'z ta'sirini o'tkazish kuchaygan bir paytda xalq orasidan Maxmudxo'ja Behbudiy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon kabi xalqparvar jadidlar yetishib chiqdi. O'zi aslida jadidchilik avval madaniyat sohasidagi harakat sifatida faoliyat yuritgan. Bu oqim vakillari taraqqiyot uchun kurashish, turkiy tillarni rivojlantirish, shu tillardagi adabiyotni boyitish, dunyoviy ilmlarni kengaytirishga chaqirgan. Keyinchalik jadidchilar panturkizim

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi arxivi Farg'ona viloyati filiali. 1-jamg'arma, 1-ro'yxat, 211-ish, 86-bet.

² Muhammadjonov M. Turmush urinishlari. – Toshkent, 1964. – B.30.

g'oyalarini targ'ib qilishgan. Jadidchilik harakatining namoyondalari o'zlarini taraqqiyotparvarlar, keyinchalik jadidlar deb atashgan. Shunday jadidlardan biri bizga yaxshi tanish bo'lgan jonkuyar yozuvchi, adib Turkiston yoshlarining sevimli ijodkor yozuvchisi, Andijon o'g'loni, ajoyib asarlar muallifi Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpondir. "Cho'lpon muhtoriyatchilik harakatida faol qatnashgan, hammaslklari bilan Turkistonning turli shaxarlariga borib targ'ibot ishlari bilan shug'illangan"³ U asarlarida o'z xalqining qiynalayotganini madh etadi. U xalqini shunchalar sevganki, o'z she'rlarining birida shunday yozadi:

Uzoq... og'ir yo'lga chiqqan yo'lchiman,
Bu yo'llarda qilog'uzim yulduzdir.
Men yurtimning pok istakli kuchiman,
U yulduzning tugalishi kunduzdir.
Tomirlarim olov kabi qaynagan,
Qonlarini kechmishlardan ilmishdir,
Bilagimda irg'ib, chopchib o'ynagan,
Unutmaki, oyoqlaring tolmishdir.
Uzoq yo'lning yo'lchisiman, boraman,
Istagimni bu yo'llardan olaman!...

Buxoro. 1912, 12-dekabr

Cho'lponning bunday she'rlari xalqning ma'naviyatini yuksaltirish uchun juda qo'l keladi. Sho'ro davrida yozilgan bunday she'rlar ommaga taqdim etilmagan. Agarda o'sha davr hukumati shunday she'r va asar yozayotgan shoir va yozuvchilarni topib olsa, hech ayab o'tirmagan, vatan xoini sifatida qatag'on qilgan. Ko'p yillik zulmdan so'ng yorug' kunlar keldi va yozuvchilarimizning asarlari bizga qaytarildi.

³ Sharq yulduzi. 1993, 5-6-sonlar, 138-bet

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, Cho'lponning she'rlari hozirgi kun yoshlarining ma'naviyatini yuksaltirishda xizmat qiluvchi tunganmas xazina hisoblanadi. Nafaqat Cho'lpon, balki boshqa jadidlar va yozuvchilarning vatanni madh etib yozgan asarlari ham ma'naviy tarbiyaga katta ta'sir ko'rsatadi. Yoshlar tarbiyasida Cho'lpon va shu kabi adiblarning asarlari foydalidir. Cho'lponning o'limidan oldin aytgan gapining o'zi ham inson ma'naviyatiga kuchli ta'sir qiladi: "Haq yo'lida bosh ketsa, eh deydigan yigit emasman" ... Shunday mard va jasur yozuvchi va shoirlar yetishib chiqqan yurtda yashash faxrlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ozod Sharafiddinov. Cho'lpon. – Toshkent: Cho'lpon, 199- yil
2. Cho'lpon. She'rlar [Matn]: adabiy-badiiy / Cho'lpon. – Toshkent: Akademik nashr, 2020. – 272b.
3. D. Quronov. Jadidlar. Abdulhamid Cho'lpon. [Matn]: risola. /– Toshkent: Yoshlar nashriyoti uyi, 2022. – 160 b.